
ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

І.В.Папаяні (Донецьк)

ЯЗИЧНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ХРИСТІАНСТВО: ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС

Становлення християнства на території Київської Русі (кін. X ст.) – досить розроблена тема з безліччю дисциплінарних підходів. Спробуємо, об'єднавши деякі з них, вирішити питання про християнізацію Русі в контексті адаптації й асиміляції домінуючої релігійної системи – язичництва до реалій інорелігійного компонента – християнства. Це дасть можливість згодом розглядати феномен київського православ'я, відійшовши від “синкретизму” радянської історіографії. Під адаптацією розуміється: “adaptation внутрішнє пристосування, процес взаємодії двох культурно-релігійних середовищ, при засвоєнні норм і цінностей одного культурно-релігійного середовища іншим і процес перетворення останнього відповідно новим умовам і цілям діяльності. Під асиміляцією розуміється *assimilatio* – уподібнення, злиття одного культурно-релігійного середовища з іншим, результатом чого є втрата одним з них своєї ідентичності [1, 9, 8].

На території Київської держави (X ст.) панувала етнічна релігія слов'ян – язичництво, яке є сукупністю вірувань, що існували у слов'янський період. Основними його світоглядними парадигмами були: “навчання про “Правь”; поняття про тривимірність буття, що знайшло відображення в дереві життя; світоглядний дуалізм – що розглядався не як антагоністичне протистояння, а гармонійне об'єднання протилежних компонентів” [2, 266]. Слід зазначити, що в рамках етнічної релігії, картини світу – етнічна і релігійна збігаються. Таким чином, утвориться “єдине лінгвістичне тло”, що породжує феномен язичницького розуміння світу. Деякі дослідники називають язичництво релігією природи. Л.О.Филипович вважає, що: “язичництво дає на свій манер картину навколишнього середовища через приєднання (за допомогою різних обрядових дійств) до неї віруючого язичника з усіма потребами і чеканнями його господарської діяльності” [3, 79]. Звідси видно, що язичництво розкривається як специфічна релігійна система життя в природі і господарювання в ній.

З офіційним введенням християнства на території Київської Русі між двома релігійними системами виникає конфлікт, що не може існувати постійно. Базисом конфліктної ситуації є те, що християнство являє собою зовсім іншу світоглядну парадигму, будучи цілісною культурно-релігійною традицією. В її основі лежать істини божественного походження, що полягають у обов'язковому тлумаченні єдиного за всіх часів одкровення в Ісусі Христі. Будучи інорелігійним компонентом для домінуючої етнорелігійної системи, християнство намагається асимілювати язичницькі вірування (це підтверджує афоризм: “хрещення Русі вогнем і мечем”). Різні життєві реалії Наддніпрянщини і Візантії, звідси несумісність міфології і культів приводить до дихотомії, відомої за назвою двовірства. Сутність останнього полягає в тому, що основні мотиви християнства залишилися далекими для навернених. Асиміляція виявилася в зовнішній зміні: прирівнювання слов'янських богів до бісів, визнання язичницького календаря і культу; будівля храмів на місцях колишніх культових споруджень. Усе це не привело до повної асиміляції етнічної релігії. За словами Л.О.Филипович “дві різні картини - картина природи і господарювання в ній і картина людяни та її відносини з Богом не змогли асимілюватися, утворивши відоме двовірство” [3, 79].

Як було зазначено вище, існування двовірства не може продовжуватися вічно.

Асиміляція змінюється адаптацією християнства до реалій язичництва. Цей процес може бути виявлений у билині про Михайла Потоку, найбільш розробленому і дослідженому здобутку язичницького епосу періоду двовірства. За словами Б.А.Рибакова: “билина зв’язана з темою протистояння язичництва і християнства і за своєю формою близька до творчості волхвів-кошунів Х ст., що складали билини з міфологічним змістом” [4, 380].

Билина починається з опису державних справ; багатирі роз’їжджаються на “полдоуде” данину збирати і скоряти “мови невірні”. В дорозі Михайло Поток зустрічає красуню Марію, язичницю, дочку місцевого царя; вона погоджується стати його дружиною за двох умов: водохрещення, бо “не вашої те віра є погана, а ти веди мене в Київ-град, проведи у віру в хрещену” [4, 381]. Друга умова пов’язана зі специфічною шлюбу: “тільки з тим обвінчаємося, зробимо записи міцні і покладемо за престол Господень, що з нас перед помре, а іншому живому в труну лягти” [4, 381]. Остання умова була розширенням похоронного обряду, за якого тільки дружин ховали за померлими чоловіками. Чоловіків ніколи не ховали після смерті дружин. По домовленості виходила рівність статей. Після смерті Марії багатир прямує за своєю дружиною: “спустили їх у матірку в сиру землю” [4, 381]. У підземеллі починається боротьба добра і зла. З’являється змій, з яким б’ється Поток. Перемігши, змушує принести живої води й оживляє Марію. Вихід із підземелля Потока і Марії відбувається в день Великодня, Святої Неділі. Інтерпретуючи основні елементи билини, ми бачимо, що центральне місце займає опис нового типу похоронного обряду й особливо похоронної камери. Видно, що з новим обрядом зник один з найважливіших засобів боротьби з небезпекою смерті - священний вогонь. За словами Б.Рибакова, “билина про М. Потока – це нова обробка давніх язичницьких міфів на головну тему дуалістичного світогляду з метою показу того, що нова віра теж може перебороти закладене в основі світу зло” [4, 384]. Це усе спрямовано на спрощене розуміння християнства без церковної фразеології. Таким чином, не вдаючись до спрощування й асиміляції основних моментів язичницької релігійної парадигми, жрецький стан Київської Русі за допомогою билини зсередини формує народний погляд на християнство.

Розглянувши процеси адаптації й асиміляції на прикладі становлення християнства на території Київської Русі, можна підвести підсумки. Очевидно, що при взаємодії двох релігійних систем домінування процес асиміляції приводить до тривалого протистояння. В основі якого несумісність основних релігійних парадигм. Незважаючи на “поступки” християнства, асиміляція не вдалася, тому що в основі її лежала зовнішня, “номенклатурна” зміна. Адаптація – спрямована на зміну змісту. Для цього необхідна нова понятійна форма (адаптер) – яким виступає билина. Остання намагається повернути новий народ: “не тільки говорючи до нього рідною мовою, але і говорючи як можна зрозуміліше, у широкому змісті слова” [5, 48].

1. *Етнологія: словарь / Под ред. А.Садохіна. — М., 2002.*
2. *Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. — К., 2000.*
3. *Филитович Л.О. Етнологія релігії. — К., 2000.*
4. *Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М., 2000.*
5. *Карташев А.В. Очерки истории русской церкви. — М., 2000.*
6. *Велесова книга / Під ред. Б. Яценка. — К., 2001.*

М.Новосад (Івано-Франківськ)

В ЯКОМУ ХРАМІ ХРЕСТИВСЯ СВ. КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР?

Незважаючи на те, що деякі автори вважають, що св. князь Володимир хрестився у Києві чи у містечку Василеві (тепер Васильків) під Києвом, абсолютна більшість дослідників вважає, що охрещення св. князя Володимира відбулося у Херсонесі в Криму. Це питання дослідниками розглянуто різнобічно і являється в цілому добре дослідженим. Але питанню, в якому саме храмі у Херсонесі хрестився св. князь Володимир, приділялося набагато менше уваги. Більшість дослідників взагалі

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

